

Museum ARGENTUM

Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation
und Museumsgütesiegel

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer
Zeitraum: Seit 2023
Förderung: OG Mühldorf i. Mölltal
Status: Laufend

Abb. 1: Ansicht des Museums ARGENTUM von der Mölltalstraße B106. Foto: Museum ARGENTUM.

Museumsbetreuung

Das Kelten- und Römermuseum (Abb. 1) wurde am 03. Oktober 2021, direkt an der Mölltalstraße B106 gelegen, eröffnet und ist mittels Ticket, welches im gegenüberliegenden Bistro der Mühldorfer Kletterhalle vertrieben wird, mit der Kärnten Card sowie mittels Online-Ticket ganzjährig zugänglich. Seit 01. Jänner 2023 hat der Verein »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« die Betreuung des Museums ARGENTUM in Mühldorf im Mölltal (Bez.

Spittal an der Drau) übernommen. Zu den generellen Aufgaben zählen die Kommunikation mit wichtigen Schnittstellen wie der Interessensgemeinschaft Kärnten Card Betriebe, der Fa. Skidata GmbH (Kassensystem) sowie mit lokalen und regionalen Tourismuseinrichtungen. Zudem oblag dem Team von AFIN die Bewerbung des Museums, die Überarbeitung der Internetseite, der Aufbau eines *Social Media*-Auftrittes auf Instagram und die Ausbildung von Museumsguides. Als erster Erfolg kann die

Senkung der Kosten für das Online-Ticketsystem um 68 % angeführt werden. Dies wurde durch die neu eingegangene Kooperation mit dem Kärnten Ticketshop der IG Kärnten Card Betriebe erreicht. Dadurch konnte die Reichweite des Museums ARGENTUM auf das gesamte Bundesland Kärnten ausgedehnt werden. Besonders erfreulich entwickelte sich die Zahl der Besucher:innen im Jahr 2023: Im Zeitraum vom 01.01.–15.12.2023 besuchten 3.798 Interessierte die Dauerausstellung zur keltisch-römischen

*Abb. 2: Laura Pösendorfer unterstützt die Kinder der 10. Spittaler Kindersporttage bei der Schnitzeljagd »Escape the Celts«.
Foto: St. Pircher.*

Vergangenheit von Mühldorf und Oberkärnten. Im Vergleich zum Vorjahr (1.783 Besucher:innen) bedeutet dies mehr als eine Verdoppelung der Besucher:innen. Auch im Bereich *Social Media* konnten 144 neue Follower gewonnen werden.

Workshops und Führungen

Ein essentieller Bestandteil in der Museumsarbeit stellen die Workshops und Führungen für Schulklassen, Vereine und Reisegruppen dar. Neben interaktiv gestalteten Museumstouren bestand für Interessierte die Möglichkeit, die Antike im Rahmen von »Keltisch-Römischen Spielen« oder mittels »Schnuppergraben« hautnah zu erleben. Hier konnte der Anteil an Schüler:innen und deren Begleitpersonen von 125 (2022) auf 221 (2023) deutlich erhöht werden. Erstmals seit seiner Eröffnung nahmen Mitglieder von Vereinen und Teilnehmer:innen von Reisegruppen, in Summe 158, an Museumsführungen teil. Im August machten die »10. Spittaler Kindersporttage« ebenso wie die Aktionstage der Jugendgruppe Reißbeck (MG Reißbeck, Bez. Spittal an der Drau) halt

in ARGENTUM: 159 Kinder mit Betreuer:innen absolvierten die Schnitzeljagd »Escape the Celts« (Abb. 2) und eigneten sich so Wissen zur keltisch-römischen Vergangenheit von Oberkärnten an. Hervorzuheben ist, dass mit der Universität Erlangen (D) eine erste universitäre Einrichtung das Museum ARGENTUM in ihr Exkursionsprogramm aufgenommen hat und mit 25 Studierenden und zwei Dozierenden die Dauer Ausstellung besichtigt.

1. Keltenmarkt:

»Es war einmal ...«

Ein Highlight im Jahr 2023 war der von Stefan Pircher hauptverantwortlich organisierte und moderierte 1. Keltenmarkt »Es war einmal ...« (Abb. 3), der sich am 24. September als wahrer Publikumsmagnet erwies. Über 1.000 Besucher:innen – im Museum konnten 256

*Abb. 3: Stefan Pircher im Indiana Jones-Outfit organisierte und moderierte den 1. Keltenmarkt »Es war einmal ...«
Foto: P. Pircher.*

Eintritte registriert werden – erfreuten sich an der Performance des Vereins Waldsport Litzlhof (Timbersports), an keltischen Geschichten und Liedern, an einem Ritual zur Tag- und Nachtgleiche sowie an Schaukämpfen der Gladiatoren aus *Carnuntum* (MG Bad Deutsch-Altenburg und MG Petronell-Carnuntum, Bez. Bruck an der Leitha). AFIN übernahm außerdem die Gestaltung des museumspädagogischen Programms, das von Laura Pösendorfer, unter der Mitarbeit von Peter Ebner, geleitet wurde. Wir bedanken uns hier für die tatkräftige Mithilfe von Merlin Faupel, Johanna Huber und Simon Lindner.

Abb. 4: Die Besucher:innen informieren sich bei der »Langen Nacht der Museen« über die Ess- und Badekultur in der Antike. Foto: St. Pircher.

Abb. 5: Vorbereitungsarbeiten zur Erlangung des Österreichischen Museumsgütesiegels. Foto: St. Pircher.

Lange Nacht der Museen

Einen weiteren Höhepunkt des Jahres markierte die erstmalige Teilnahme von ARGENTUM an der »Langen Nacht der Museen«. Organisiert und geleitet wurde die Veranstaltung von Laura Pösendorfer, unterstützt wurde sie dabei von Mathias Hopfgartner. Die 23 Besucher:innen absolvierten einen Stationenbetrieb zu den Themen Ernährung in der Antike, Römische Tracht und Baden bei Griechen und Römern (*Abb. 4*). Die geringe Besucher:innenfrequenz kann wohl darauf zurückgeführt werden, dass das Museum ARGENTUM als einzige Einrichtung in der gesamten Region Oberkärnten (Bezirke Spittal an der Drau und Hermagor) an der »Langen Nacht der Museen« teilnahm.

Ein breiteres Angebot bei zukünftigen Aktionen dieser Art wäre wünschenswert und zweifelsohne ein Gewinn für die Region.

Museumsgütesiegel

Eine weitere Aufgabe von AFIN in diesem Jahr war die Umsetzung der Kriterien zum Erhalt des Österreichischen Museumsgütesiegels. Hierfür mussten alle Artefakte inventarisiert, in einer Datenbank erfasst und in einem adäquaten Depot gelagert werden (*Abb. 5*).

Zudem war es notwendig, einen entsprechenden Kriterienkatalog mit allen Beilagen für das Museumsgütesiegel zu erarbeiten. Die Unterlagen werden mit Jahresende der Gemeinde Mühldorf übergeben und beim Museumsbund Österreich eingereicht.

Mehr zum Museum ARGENTUM

auf der Website:

und auf Instagram:

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinsitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54